

Марказий Осиё давлатлари ҳуқуқий тизимининг хусусиятлари

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факультети Махсус фанлар цикли ўқитувчиси подполковник
Бейсенов Кенжабай Сарсанбаевич
+99888 339 70 71

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факультети Махсус фанлар цикли ўқитувчиси, подполковник
Меликулов Нуржов Латифович
+99899 000 67 14

Аннотация: Мазкур мақолада Марказий Осиё давлатлари ҳуқуқий тизимининг хусусиятлари бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилган.

Аннотация: в данной статье представлены научно обоснованные предложения и рекомендации, касающиеся особенностей правовой системы стран Центральной Азии.

Annotation: this article provides scientifically based proposals and recommendations on the features of the legal system of Central Asian countries.

Таянч сўзлар: Конституция, республика, партия, референдум.

Ключевые слова: Конституция, Республика, Партия, референдум.

Keywords: Constitution, Republic, Party, referendum.

Марказий Осиё минтақаси қадимдан Ғарб ва Шарқ давлатларининг диққат марказида бўлиб келган, чунки у муҳим геосиёсий ва геоиқтисодий мавқега эга бўлиб, Осиё ва Европа давлатларини боғловчи кўприк бўлиб келган¹.

Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги ўзгаришлар мамлакат раҳбари томонидан тўпланиб қолган муаммоларни ҳал қилишга комплекс ёндашилаётганини кўрсатади. Бу ўзгаришларни халқаро ҳамжамият ижобий кутиб олди ва эътироф этмоқда. Шубҳасиз, буларнинг барчаси 2024 йилда янада кўпроқ

¹ Носов М.Г. Евросоюз и Центральная Азия. <http://www.sov-europe.ru/pdf/nosov4-2006>

манфаатли ҳамкорлик учун асос бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги ислохотлар Марказий Осиё мамлакатлари ҳамкорлигини кучайтиришнинг муҳим кўрсаткичига айланди. Минтақа тобора тарқоқликдан ҳамкорлик сари интилмоқда. Истиқболда биз янада туб бунёдкорлик жараёнларига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Бинобарин, минтақани умумий қадриятлар, маданият, дин ва тарих бирлаштириб туради. Шу маънода, минтақа халқаро майдонда ўзини янги бир шакл-шамойилда намойиш этиш, ўз имиджини яхшилаб олиш, чет эл инвестицияларини янада кўпроқ жалб қилиш имконига эга. Булар барча мамлакатлар манфаатларига хизмат қилади.

Марказий Осиё мамлакатлари конституцияларига тўқталамиз. Тожикистон конституциясига тўқталамиз. Тожикистон республикаси 1991 йилда мустақилликка эришгандан сўнг, суверен давлат талабларига жавоб берадиган янги Конституция яратиш зарурати туғилди. 1992 йил баҳорида ҳукумат газетасида асосий қонун лойиҳаси эълон қилинди Жумҳурият жамоатчилик муҳокамаси учун. Ушбу янгилик мамлакат учун енг қийин даврда, республика фуқаролар урушига ботган пайтда, миллионга яқин Тожикистон фуқаролари мажбурий миграцияда бўлган даврда қабул қилинди. Урушаётган томонларнинг илтимосига биноан парламент Республика Конституциясига ўнлаб ўзгартиришлар киритди.

1994 йил 6 ноябрда президент лавозимини тиклаган янги Конституция бўйича референдум ўтказилди. Президент сайловлари бўлиб ўтди. Президент сайловларида Имомали Раҳмонов ғолиб бўлди. Бунгача мамлакат Тожикистон ССР Конституциясига мувофиқ иш олиб борган эди..

Кейинги йилларда Тожикистон Конституциясига уч марта қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди. Биринчи ўзгартиришлар 1999 йилда, мамлакатнинг асосий қонунига ўзгартириш киритиш бўйича навбатдаги референдум 2003 йилда, учинчиси 2016 йил май ойида ўтказилган.

Тоҷикистонда навбатдаги Конституциявий референдум 1999 йил сентябр ойида бўлиб ўтган. Еҳтимол, у мамлакат учун энг катта аҳамиятга эга эди. Унинг натижаларига кўра, диний сиёсий партияларни рўйхатга олиш тасдиқланди, бу 1992-1997 йиллардаги фуқаролар урушини тугатган тинчлик шартномасининг шarti эди.

Ўша референдумда Конституцияга ўзгартиришлар ҳам тасдиқланди ва президентнинг ваколат муддати етти йилга оширилди.

Ушбу референдумда киритилган асосий ўзгартишлар орасида мамлакат парламентининг икки палатага бўлиниши - Мажлиси Миллий ва Мажлиси Намояндагон ташкил этилди.

Орадан тўрт йил ўтмай, 2003 йилда Тоҷикистон Республикаси яна асосий қонунни "тузатишга" қарор қилди. Бу сафар 56 та ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф қилинди, уларнинг асосийси яна тўртинчи бобга тегишли эди-янги ўзгартириш етти йил икки муддатга президент этиб сайланиш имконини берди

2016 йил 22 майда бўлиб ўтган референдум президент сайловидаги қолган чекловларни бекор қилди. Бундан ташқари, президентликка номзодлар учун энг кам ёш 35 ёшдан 30 ёшгача камайди.

Охирги референдумда қабул қилинган энг муҳим тузатишлардан бири диний ва атеистик характердаги партияларни тақиқлаш эди².

Қозоғистон Республикаси Конституциясига тўқталамиз. Мустақил Қозоғистон Конституцияси 1993 йилда қабул қилинган.

Бироқ, бу унинг якуний версиясидан узоқ эди, кейинги икки йил ичида мамлакатнинг асосий қонунига қўшимча равишда бир қатор моддалар киритилди. Конституция ниҳоят 30 йил 1995 августда умумхалқ референдумидан сўнг қабул қилинди.

² Тоҷикистон Республикасининг конституцияси. 2016 йил.

Бошқа Марказий Осиё мамлакатларида бўлгани каби, Қозоғистон ҳам мамлакатнинг асосий Қонунига тез-тез ўзгартиришлар киритган.

Кейинги 27 йил ичида Қозоғистон Конституциясига 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 ва 2022 йилларда олти марта ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Қозоғистон Республикаси Конституциясига 2022 йилда кенг кўламли ўзгаришлар киритилди.

Асосийлари қуйидагилар: Мамлакат супер президентлик бошқарув шаклидан кучли парламентга эга президентликка ўтмоқда. Ер ва унинг ер ости бойликлари, сувлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва бошқа табиий бойликлар одамларга тегишли. Президентнинг яқин қариндошлари сиёсий давлат хизматчилари, субъектлар раҳбарлари лавозимларини эгаллашга ҳақли эмас. Қозоғистонликлар мустақил равишда Конституциявий судга мурожаат қилишлари мумкин. Ўлим жазоси тақиқланган. Мажоритар тизими сайловчиларнинг илтимосига биноан депутатни чақариб олишга имкон беради. Биринчи президентнинг алоҳида роли ва имтиёзлари тўғрисидаги қоидалар чиқариб ташланади³.

Қирғизистоннинг Республикаси Конституциясига тўқталамиз. Мустақил Қирғизистоннинг биринчи Конституцияси лойиҳаси 1991 йилда Қирғизистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан эълон қилинган эди, аммо уни "афсонавий парламент" деб номланган Жогорку Кенешнинг биринчи чақариғи томонидан муҳокама қилиш ва қабул қилиш учун яна икки йил керак бўлди.

Мустақил Қирғизистоннинг 31 йиллик тарихида мамлакатни олти президент бошқарган ва Конституция ўн марта ўзгартирилган.

Конституциявий ўзгаришлар қандай содир бўлди ва нима ўзгарди?

³ Қозоғистон Республикасининг конституцияси. 2022 йил

Қирғизистон Қозоғистон Республикасининг биринчи Президенти Асқар Акаев даврида Конституция беш марта ўзгартирилди. Ҳар бир ўзгариш билан президентнинг ваколатлари фақат ошди.

Конституцияга биринчи марта 1994 йил октябр ойида ўзгартиришлар киритилган. Кейин мамлакатнинг асосий қонунида бундан буён тузатишлар ва янги қонунлар референдумга тақдим этилиши мумкинлиги белгилаб ўйилган эди. Бундан ташқари, икки палатали Жогорку Кенеш қонунларни яратиши аниқланди.

1996 йил феврал, 1998 йил октябр, 2001 йил декабр, 2003 йил 18 февраль, 2006 йил ноябр ва декабр, 2010 йил июнь ойларида Конституцияга ўзгартиришлар киритилди.

Садир Жапаров ҳокимиятга келиш билан бирга Қирғизистон Конституциясини ўзгартиришга қарор қилган навбатдаги президент бўлди⁴.

Туркменистоннинг Республикасининг Конституциясига тўқталамиз. Мустақил Туркменистон Республикаси Конституцияси 1992 йил 18 майда қабул қилинган. Кузатувчиларнинг фикрига кўра, йиллар давомида мамлакатнинг асосий қонуни камида саккиз марта ўзгартирилган. Туркменистонда Конституцияга киритилган шахсий ўзгартишлардан ташқари, муҳим тарихий воқеалар саналари мунтазам равишда ўзгартирилиб борилган.

2020 йил сентябр ойида бўлиб ўтган конституциявий ислоҳот натижасида Туркменистон парламенти икки палатали органга айланди. Гўё парламентнинг икки палатали тизими халқнинг илтимосига биноан жорий қилинган ва давлат органларида кўпроқ вакилликни таъминлаб, уларнинг манфаатларига хизмат қилиши керак эди.

⁴ Қирғизистон Республикасининг конституцияси. 2016 йил

Аммо, аслида, экспертлар таъкидлаганидек, ўзгаришлар Бердимухамедовга президент лавозими билан бирга халқ маслаҳати – парламент юқори палатаси раиси лавозимини эгаллашга имкон берди⁵.

Адабиётлар:

1. Носов М.Г. Евросоюз и Центральная Азия. <http://www.sov-europe.ru>»pdf» nosov4-2006.
2. Қирғизистон Республикасининг конституцияси. 2016 йил
3. Туркманистон Республикасининг конституцияси. 2020 йил.
4. Қозоғистон Республикасининг конституцияси. 2022 йил.
5. Тожикистон Республикасининг конституцияси. 2016 йил.

⁵ Туркманистон Республикасининг конституцияси. 2020 йил